

Чалаташвілі О.

*доктор харчових технологій, професор,
запрошений професор департаменту аграрних наук
Телавського державного університету імені Якова Гогебашвілі
Телаві, Грузія*

ПРИГОТУВАННЯ СПИРТОВОЇ НАСТОЯНКИ ШАФРАНУ: ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ

ალექსანდრე ჩალათაშვილი
სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორი

ზაფრანის ყვავილის სპირტული ნაყენის დამზადების ოპტიმალური პირობების გამოკვლევა

ზაფრანა ფართოდ გავრცელებული ყვავილოვანი მცენარეა, რომლის გამოყენების ძირითად სფეროს კულინარია წარმოადგენს, თუმცა მისი გამოყენების პერსპექტივები გაცილებით დიდია წარმოების სხვადასხვა დარგში, მათ შორის ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაში. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა ზაფრანის ყვავილის სპირტული ნაყენის დამზადების ოპტიმალური პირობები, შემდგომში მისი გამოყენებისათვის ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაში.

კვლევის ჩასატარებლად წინასწარ, სათანადო რეჟიმით გამომშრალი ზაფრანის ყვავილი მოვათავსეთ საექსტრაქციოდ მინის ჭურჭელში. კვლევა ჩავატარეთ რამდენიმე ვარიანტად. პირველ ეტაპზე მოვახდინეთ ზაფრანის ყვავილის დაყოვნება სხვადასხვა კონცენტრაციის სპირტწყლიან ხსნარზე და ექსტრაქციის პროცესის მიმდინარეობას ვაკონტროლებდით ზაფრანის ყვავილის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტის – კროცინის შემცველობით.

კროცინი წარმოადგენს საღებარ ნივთიერებას, დამახასიათებელი ყვითელი ფერით, რომლის ძირითადი გამოყენების სფერო საკონდიტრო წარმოებაა და გამოიყენებენ პურ-ფუნთუშეულისათვის ყვითელი ფერის მისაცემად. ამასთან კროცინის ბიოლოგიურ აქტიურობას განაპირობებს მისი ანტიოქსიდანტური აქტივობა, სწორედ ამიტომ, მისი გამოყენება

ფარმაცევტულ წარმოებაში მეტნაკლებად აქტუალურია და გამოიყენება რამდენინე პრეპარატის წარმოებაში.

კროცინის რაოდენობას სპირტწყლიან ნაყენებში ვსაზღვრავდით 7 დღეში ერთხელ, ერთი თვის განმავლობაში, ანალიზის სპექტროფოტომეტრული მეთოდის გამოყენებით. ექსტრაქციის პროცესში ნედლეულისა და ექსტრაგენტის თანაფარდობა ყოველთვის ერთნაირი იყო - პროპორციით 1:20.

ექსტრაგენტის დასამზადებლად გამოყენებული იყო ეთილის რექტიფიცირებული სპირტი და დარბილებული წყალი. ექსტრაგენტი მოვამზადეთ სპირტშემცველობით 20%, 30%, 40%, 50% და 80%.

ანალიზისა და ნაყენების ორგანოლექტიკური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ საუკეთესო შედეგს იძლევა 20%-იან სპირტწყლიან ხსნარზე ზაფრანის ყვავილის დაყოვნება 28 დღის განმავლობაში, რა დროსაც ნაყენში კროცინის შემცველობა შეადგენდა 160 მგ/ლ. ნაყენს აქვს მოქარვისფრო-მოყვითალო შეფერილობა, სპეციფიური მომწარო, მაგრამ ამავედროულად სასიამოვნო გემო და არომატი.

სხვა რეჟიმებით დამზადებული ნაყენები არ იყო სათანადოდ მაღალხარისხოვანი, ალკოჰოლური სასმელების დამზადების პროცესში გამოყენებისათვის. მაღალი კონცენტრაციის სპირტწყლიანი ხსნარის გამოყენება ექსტრაგენტად, ნაყენს აძლევს სიუხემეს და სიმწარეს, რაც უარყოფითად აისახება მომავალი სასმელის ორგანოლექტიკურ მახასიათებლებზე, თუმცა მათი გამოყენება შესაძლებელია ბიტერების წარმოებაში.

კროცინის შემცველობით ყველაზე უფრო მდიდარი რასაკვირველია ის ნაყენებია, რომლებიც დამზადებულია უფრო მაღალი კონცენტრაციის სპირტწყლიანი ხსნარებით, თუმცა სასმელების დამზადების ტექნოლოგიურ პროცესში ალკოჰოლის განზავებასთან ერთად ზავდება კროცინის შემცველობაც და მიუხედავად იმისა, რომ კროცინის შემცველობა შესაძლებელია იმავე რაოდენობით მივიღოთ, რაც დაბალი კონცენტრაციის ექსტრაგენტის გამოყენებისას, მაღალი კონცენტრაციის უარყოფით მხარედ უნდა ჩავთვალოთ ის, რომ ამ შემთხვევაში ნედლეულიდან ნაყენში კროცინთან ერთად, დიდი რაოდენობით გადადის სხვა, არასასურველი ნივთიერებებიც, რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენენ ნაყენის ორგანოლექტიკურ მახასიათებლებზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Singla, R.K. & Bhat, G.V. (2011). Crocin: an overview. *Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences*, 1(4), 281-286.
2. Escribano, J., Alonso, G.L., Coca-Prados, M. & Fernández, J.A. (1996). Crocin, safranal and picrocrocin from saffron (*Crocus sativus* L.) inhibit the growth of human cancer cells in vitro. *Cancer letters*, 100(1-2), 23-30.
3. Soeda, S., Ochiai, T., Shimeno, H., Saito, H., Abe, K., Tanaka, H. & Shoyama, Y. (2007). Pharmacological activities of crocin in saffron. *Journal of Natural Medicines*, 61(2), 102–111.
4. Hadizadeh, F., Mohajeri, S.A. & Seifi, M. (2010). Extraction and purification of crocin from saffron stigmas employing a simple and efficient crystallization method. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 13(14), 691–698.
5. Garavand, F., Rahae, S., Vahedikia, N. & Jafari, S.M. (2019). Different techniques for extraction and micro/nanoencapsulation of saffron bioactive ingredients. *Trends in Food Science & Technology*, 89, 26-44.